

open-access.network

Leitfaden

Open Access in die Förderpraxis integrieren –
Empfehlungen für Stiftungen und private Förderer

Stand: März 2025

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Jesko Rücknagel, <https://orcid.org/0000-0001-8824-8390>

Sarah Dellmann, <https://orcid.org/0000-0002-0310-5831>

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network 2“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden (Förderkennzeichen: 16KUV014).

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Alle Links letztmalig geprüft am 31. März 2025.

Zitationsvorschlag

Rücknagel, Jesko; Dellmann, Sarah (2025). Open Access in die Förderpraxis integrieren – Empfehlungen für Stiftungen und private Förderer. open-access.network Version 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114097>

Warum Open Access?

Als Forschungsförderer gestalten Sie die Wissenschaft aktiv mit und treiben Forschung, Bildung und Kultur voran.

Wirksam unterstützt werden diese Ziele durch die Prinzipien offener Wissenschaft: Open Science. Ein zentrales Element von Open Science ist die frei zugängliche Veröffentlichung von Forschungsergebnissen im Open Access. Die Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems hin zu Open Access ist ein erklärtes wissenschaftspolitisches Ziel und wird u.a. von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)¹ und dem Wissenschaftsrat² vorangetrieben.

Mehr Wirkung durch Open Access

Open Access ermöglicht den unbeschränkten Zugang zu wissenschaftlichen Informationen, einschließlich Werken des kulturellen Erbes, für alle. Hiervon profitieren nicht nur Wissenschaftler*innen, sondern auch Entscheidungsträger*innen, Journalist*innen, außeruniversitäre Bildungsinstitutionen, Berufspraktiker*innen und die interessierte Öffentlichkeit. Gemäß der Berliner Erklärung dürfen im Open Access veröffentlichte Werke kopiert, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht sowie bearbeitet werden.³ Die Urheber*innen behalten dabei die Rechte an ihren Publikationen.

Viele Hochschulen haben eigene Open-Access-Richtlinien verabschiedet und fordern ihre Wissenschaftler*innen zum Open-Access-Publizieren auf. Auch in der Forschungsbewertung wird die Orientierung an den Prinzipien von Open Science zunehmend honoriert.⁴ Indem Sie Open Access fördern, unterstützen Sie die Sichtbarkeit und den offenen Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse – ein wichtiger Faktor für die Karriereentwicklung vieler Forschender – und setzen zugleich ein Zeichen für Transparenz und Innovation.

Der vorliegende Leitfaden bietet Empfehlungen, wie Sie Open Access mit einfachen Schritten in Ihrer Förderpraxis verankern können. Im Anhang finden Sie weiterführende Informationsressourcen und eine beispielhafte Open-Access-Richtlinie.

¹ Open Science ist in den Leitlinien zur guten Wissenschaftlichen Praxis verankert: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2025): Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex. Version 1.2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14281892>

² Wissenschaftsrat (2022): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access; Köln. <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

³ Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (2003): <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklärung>

⁴ San Francisco Erklärung zur Forschungsbewertung (2012): <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-deutsch/> und Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) (2022): Agreement on Reforming Research Assessment. S.4. <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/> Die DFG ist Mitglied des National Chapters und setzt sich für die Umsetzung des CoARA-Agreements in ihrer Förderpraxis ein: <https://coara.eu/working-groups/national-chapters/coara-national-chapter-germany/>

Open-Access-Richtlinie

Eine Open-Access-Richtlinie (auch Open-Access-Policy) ist ein Instrument, welches Ziele, Erwartungen und Maßnahmen in Bezug auf das Publikationsverhalten Ihrer Geförderten formuliert.⁵ Eine Open-Access-Richtlinie benennt finanzielle und ideelle Unterstützung, welche Sie den Geförderten bieten. Den Grad der Verbindlichkeit können Sie je nach Zielstellung selbst festlegen – von einer Empfehlung bis zu einer verpflichtenden Vorgabe. Wenn Sie für Ihre Stiftung keine gesonderte Open-Access-Richtlinie veröffentlichen möchten, können die nachfolgend genannten Punkte in die allgemeine Förderrichtlinie oder in eine übergeordnete Open-Science-Policy⁶ aufgenommen werden. Hilfestellung für die Entwicklung einer Richtlinie bietet der „Policy Development Guide“⁷ der Open Research Funders Group (ORFG).

1) Erwartungen an Geförderte

Empfehlung oder Aufforderung zur Open-Access-Veröffentlichung: Geförderte sollen ihre Forschungsergebnisse als Open-Access-Publikationen zugänglich machen. Dies kann direkt durch die Veröffentlichung in einem Open-Access-Publikationsorgan erfolgen oder, in bestimmten Fällen, durch das Einstellen einer Kopie (sog. Zweitveröffentlichung) in einem Repositorium. Hinweise zur Qualitätsbewertung von Publikationsorganen können formuliert werden.

Fristen für den Open-Access-Zugang: Veröffentlichen Geförderte ihre Publikationen hinter einer Bezahlschranke, sollte die Richtlinie den Zeitraum angeben, zu dem erwartet wird, dass ein Werk frei zugänglich gemacht wird (z.B. 6 oder 12 Monate). Da das deutsche Zweitveröffentlichungsrecht⁸ in diesem Kontext nicht greift, sollten Geförderte entweder vorab prüfen, ob und unter welchen Bedingungen ihr Verlag eine Zweitveröffentlichung gestattet, oder sich bevorzugt entsprechende Nutzungsrechte im Autorenvertrag sichern. Fachliche oder institutionelle Repositorien können für diesen Zweck empfohlen werden.

Lizenzanforderungen: Für veröffentlichte Arbeiten, die im Rahmen der Förderung entstanden sind, sollte eine Empfehlung zur Verwendung einer offenen Lizenz, wie einer Creative-Commons-Lizenz (z.B. CC BY), formuliert werden.

Veröffentlichung von Forschungsdaten: Neben der Publikation von Texten kann die Richtlinie Empfehlungen zur Veröffentlichung von Forschungsdaten, Software/Code oder anderen Publikationstypen umfassen.

2) Finanzielle Unterstützung durch die Stiftung

Forschungsförderer nehmen bei der Finanzierung von Open Access eine bedeutende Rolle ein. Diese kann auf verschiedenen Wegen erfolgen.

Übernahme von Publikationskosten: Manche Open-Access-Publikationsorgane finanzieren sich über Publikationskosten, die den Autor*innen in Rechnung gestellt werden (sogenannte Article Processing Charges (APC) oder Book Processing Charges

⁵ Weitere Informationen zu Open-Access-Policies finden Sie auf open-access.network: <https://open-access.network/informieren/politische-rahmenbedingungen/open-access-policies>

⁶ Beispielhaft hierfür ist die Open-Science-Policy der VolkswagenStiftung aus dem Jahr 2021: OPEN SCIENCE. OPEN ACCESS – OPEN DATA – OPEN SOURCE. <https://www.volkswagenstiftung.de/de/open-science>

⁷ Open Research Funders Group: <https://www.orfg.org/policy-development-guide>

⁸ open-access.network Glossar: <https://open-access.network/informieren/glossar#c6254>

(BPC)). Fördermittel können auf verschiedenen Wegen bereitgestellt werden: Entweder direkt im Rahmen der Förderung, als Pauschalbetrag für Open-Access-Publikationen oder nachträglich in Form von Add-on-Modulen oder Nachbewilligungen.

Festlegung der Kostengrenze: Sie können festlegen, ob die Kosten für das Open-Access-Publizieren in vollem Umfang oder anteilig übernommen werden. Definieren Sie in diesem Kontext auch die Bedingungen für die Übernahme (z.B. Lizenzwahl, Qualitätsstandards der Publikationsorgane etc.).

Förderung von Open-Access-Infrastrukturen: Sie können nicht-gewinnorientierte Open-Access-Publikationsorgane unterstützen, die weder Leser*innen, noch Autor*innen mit Kosten belasten (sog. Diamond Open Access). Dies kann durch die Mitfinanzierung der Betriebskosten oder durch die gezielte Förderung von Infrastrukturen und Plattformen geschehen.

3) Ideelle Unterstützung des Open-Access-Gedankens

Forschungsförderer können im Rahmen ihrer Fördertätigkeit Anreize zum Open-Access-Publizieren setzen:

Schulungen zum wissenschaftlichen Publizieren: Bieten Sie Ihren Geförderten Schulungs- und Fortbildungsangebote an, die Kompetenzen zu verschiedenen Open-Science-Themen vermitteln und über Möglichkeiten der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen aufklären. Hierzu können Sie z.B. mit Hochschulbibliotheken kooperieren.

Verweis auf existierende Angebote und Informationen: Informieren Sie Geförderte über Ihre Open-Science- und Open-Access-Maßnahmen.

Tipp: Viele Hochschulen verfügen über Angebote, die den Forschenden nicht immer bekannt sind. Weisen Sie Geförderte auf die Beratungs- und Publikationsangebote ihrer Heimatinstitutionen hin.

Reformen in Bewertungspraktiken: Stärken Sie die inhaltlich orientierte Wissenschaftsbewertung. Sensibilisieren Sie Ihre Begutachtenden zu Grenzen der Aussagenkraft und möglichen Fehlanreizen bestimmter Formen der quantitativen Forschungsbewertung (wie z.B. dem Journal Impact Factor). Honorieren Sie das Engagement von Forschenden für Open Science in der Begutachtung eingegangener Förderanträge. Orientieren Sie sich an den Maßnahmen der DFG⁹ (z.B. Änderungen in der Vorlage des einzureichenden Lebenslaufs¹⁰: Begrenzung der Anzahl begutachteter Veröffentlichungen, Kennzeichnung von Open-Access-Publikationen, Verzicht auf Angaben zu quantitativen Metriken oder Angabe von anderen Formen des wissenschaftlichen Outputs).

⁹ DFG (2022): Maßnahmenpaket zum Wandel der wissenschaftlichen Bewertungskultur. <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2022/info-wissenschaft-22-61>

¹⁰ DFG: 53.200 elan - Curriculum Vitae. <https://www.dfg.de/de/formulare-53-200-elan-246806>

Empfehlungen zur Umsetzung von Maßnahmen für Förderorganisationen

1. Unterzeichnen Sie Grundsatzpapiere wie die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ oder die „San Francisco Declaration on Research Assessment“ (DORA) bzw. „The Agreement on Reforming Research Assessment“ (CoARA).
2. Formulieren Sie eine Open-Science- und/oder Open-Access-Richtlinie.
3. Informieren Sie Ihre Geförderten über Ihre Unterstützungsangebote und Open-Access-Richtlinie, z.B. mit einem kurzen Informationsblatt, das Sie dem Bewilligungsbescheid beifügen.
4. Nutzen Sie Informationsangebote wie open-access.network und forschungsdaten.info, um sich über aktuelle Entwicklungen zu Open Science und Open Access zu informieren.
5. Vernetzen Sie sich mit anderen Stiftungen, z.B. in Netzwerken und Arbeitskreisen. Kooperieren Sie mit Hochschulbibliotheken und (über-)regionalen Akteuren wie open-access.network.

Anhang

Weiterführende Ressourcen und Informationsmaterialien zur Weitergabe an Geförderte

Open Access

- [open-access.network](#) ist das deutschsprachige Informationsportal zu Open Access.
 - Bei Fragen zu Open Access können Sie oder Ihre Geförderten sich an den [oa.helpdesk](#) wenden.
 - Im [oa.atlas](#) sind Informationen zu [Open-Access-Vernetzungsstellen](#) sowie [Strategien und Maßnahmen in den Bundesländern](#) aufgelistet.
- Das [B!SON-Tool](#) unterstützt beim Finden einer passenden Open-Access-Zeitschrift und basiert auf Daten des [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#).
- Zeitschriften sowie Open-Access-Optionen ausgewählter Verlage sind im [oa.finder](#) recherchierbar.
- [OAPEN](#) bietet Informationen zu Open-Access-Büchern und Verlagen.
- Die Liste der durch die [DFG empfohlenen Repositorien](#) gibt Geförderten einen Überblick über Zweitveröffentlichungsplattformen.
- Die Seite [Open-Access-Publizieren](#) sowie die [Checkliste zur Qualitätsbewertung von Open-Access-Zeitschriften](#) gibt Hinweise zur Wahl eines Publikationsorgans.
- Eine [Kurzclip-Reihe zu Open-Access-Lizenzen](#) sowie weitere Informationen zu [Rechtsfragen](#) sind auf [open-access.network](#) zu finden.
- Die Informationen des [DEAL-Konsortiums zur Wahl einer CC BY-Lizenz](#) beschreiben die Vorteile der vielfach empfohlenen CC-Lizenz.

Forschungsdaten und Software

- [Forschungsdaten.info](#) ist das deutschsprachige Informationsportal zu Forschungsdatenmanagement (FDM).
 - Informationen zu [Initiativen mit Bezug zu Forschungsdaten](#)
 - Hinweise zur Erstellung eines [Softwaremanagementplans \(SMP\)](#)
- Es kann auf die Leitlinien der DFG [zum Umgang mit Forschungsdaten](#) sowie die [fachspezifischen Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#) und das Papier zum [Umgang mit Forschungssoftware im Förderhandeln der DFG](#) Bezug genommen werden.
- [de-RSE e.V. - Gesellschaft für Forschungssoftware](#) erarbeitet Positions- und Empfehlungspapiere, um die Entwicklung und Bereitstellung von Good Practices für Forschungssoftware zu fördern.

Relevante wissenschaftspolitische Papiere

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2023): Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern.

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/DE/1/772960_Open_Access_in_Deutschland

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022): Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538163>

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2022): Open Science als Teil der Wissenschaftskultur. Positionierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193838>

Europäischer Rat – Rat der Europäischen Union (2023): Schlussfolgerungen des Europäischen Rats – Rats der Europäischen Union: Wege des hochwertigen, transparenten, offenen, vertrauenswürdigen und fairen wissenschaftlichen Publizierens
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/de/pdf>

UNESCO (2021): UNESCO Recommendation on Open Science.
<https://doi.org/10.54677/MNMFH8546>

Beispiel für eine Open-Access-Richtlinie

Präambel

Open Access steht für den freien und uneingeschränkten Zugang zu wissenschaftlichen Informationen im Internet. Durch den Abbau technischer, finanzieller und rechtlicher Hürden fördert Open Access die Transparenz, beschleunigt wissenschaftliche Innovationsprozesse und steigert die Sichtbarkeit sowie die gesellschaftliche Wirkung von Forschungsergebnissen.

Als forschungsfördernde Stiftung bekennt sich die Stiftung zu den Prinzipien von Open Access und sieht in einer offenen Wissenschaftskommunikation einen zentralen Beitrag zur Weiterentwicklung von Forschung und Gesellschaft. Sie setzt sich dafür ein, dass die durch ihre Förderung ermöglichten Forschungsergebnisse möglichst frei zugänglich publiziert werden. Mit dieser Richtlinie schafft die Stiftung einen verbindlichen Rahmen, um Open Access in ihren Förderprogrammen zu verankern und nachhaltige Publikationsstrukturen zu stärken.

Empfehlungen zur Open-Access-Publikation

1. Die Stiftung bestärkt Geförderte, ihre Forschungsergebnisse im Sinne des Open-Access-Prinzips frei zugänglich zu veröffentlichen. Idealerweise geschieht dies durch eine Open-Access-Erstveröffentlichung unter einer freien Lizenz (bevorzugt CC BY) oder durch eine zeitnahe Zweitveröffentlichung in einem Open-Access-Repository. Dies umfasst sämtliche Publikationstypen, darunter Zeitschriftenartikel, Monografien, Sammelbandbeiträge und Konferenzveröffentlichungen.
2. Geförderte werden ausdrücklich aufgefordert, bei Vertragsabschlüssen mit Verlagen auf eine möglichst weitreichende Wahrung eigener Nutzungsrechte zu achten. Dies erleichtert ihnen die Zweitveröffentlichung und ermöglicht es, Kopien ihrer Publikationen in Open-Access-Repositories zugänglich zu machen.
3. Um den offenen Zugang zu Forschungsergebnissen zu erleichtern, regt die Stiftung dazu an, verstärkt in wissenschaftsgeleiteten Diamond-Open-Access-Publikationsorganen zu veröffentlichen. Diese beteiligen weder Lesende noch Autor*innen an den Kosten.

4. Geförderte werden ermutigt, auch ihre Forschungsdaten, Software, Methoden und andere relevante Materialien im Sinne von Open Data zugänglich zu machen, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Weiterverwendung von Forschungsergebnissen zu fördern.

Maßnahmen zur Unterstützung von Open Access

Die Stiftung unterstützt ihre Geförderten dabei, Forschungsergebnisse im Sinne des Open-Access-Prinzips frei zugänglich zu machen, indem sie:

- Open-Access-Publikationskosten (Article Processing Charges (APC) / Book Processing Charges (BPC)) im Rahmen ihrer Förderung übernimmt.
- Sich zu einer wissenschaftsadäquaten Forschungsbewertung bekennt, die neben der inhaltlichen Qualität auch Aspekte wie Offenheit, Transparenz und gesellschaftliche Wirkung von Forschung berücksichtigt. Antragstellende werden gebeten, Open-Access-Publikationen in ihrer Publikationsliste deutlich auszuweisen.
- Begutachtende dafür sensibilisiert, qualitative Kriterien über rein quantitative Metriken zu stellen.
- Ihren Geförderten ausdrücklich empfiehlt, sich bei der Auswahl geeigneter Publikationsorte sowie bei rechtlichen Fragen an Bibliotheken oder an Open-Access-Servicestellen zu wenden.
- Die Entwicklung nicht-kommerzieller Open-Access-Infrastrukturen und Plattformen stärkt, sofern diese der Mission der Stiftung entsprechen.

Diese Maßnahmen sollen Geförderte dabei unterstützen, Open Access als Standard in ihrer wissenschaftlichen Praxis zu etablieren.